

УДК 373.1

О.А. Лещинская
Средняя школа № 12,
г. Нижневартовск, Россия

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации всех сфер жизни, требует существенного расширения используемых в процессе обучения технологий и методов [3]. Он должен основываться на широком использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности, электронных образовательных ресурсов. Так, доктор психологических наук И.С. Якиманская отмечает, что чем разнообразнее школьная среда, тем эффективнее процесс обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика, его интересов, склонностей, субъективного опыта, накопленного в обучении и реальной жизни [5]. Таким образом, в настоящее время основной упор в образовательной среде делается на изменение системы обучения и перевод ее в более мобильную интерактивную среду, предоставляющую возможность подготовки обучающихся к быстро изменяющимся условиям информационного общества.

Внедрение электронных образовательных ресурсов обеспечивает индивидуальный подход в образовании, делает процесс обучения более привлекательным для ученика, так как предлагается новый взгляд на технологии, используемые в повседневной жизни, в основном, для связи и развлечений, и сокращается разрыв между школьной программой и дополнительным обучением вне школы. Также техническое оснащение и электронные ресурсы позволяют учитывать потребности большинства школьников, реализовывать активно-деятельностное обучение. Более того, использование средств ИКТ создает необходимые условия для раскрытия потенциала педагогов в рамках образовательного процесса.

Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования (<https://edu.gov.ru/national-project>). В рамках проекта реализуются несколько основных направлений развития образовательной системы: обновление ее содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Одной из основных задач реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020–2024 гг. является формирование эффективной системы профессиональной ориентации школьников, основанной на принципах всеобщности и доступности, в том числе с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее».

На базе общеобразовательной школы № 12 г. Нижневартовска претворяется в жизнь проект Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) «Билет в будущее», в рамках которого внедряются адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы.

Целевой категорией проекта выступают обучающиеся 6–11-х классов общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. «Билет в будущее» функционирует на цифровой платформе, которая собирает и анализирует информацию о прохождении всех диагностик и практик каждым обучающимся, и затем используется как надежная основа для формирования индивидуальных рекомендаций по построению дальнейшей образовательно-профессиональной траектории (<https://bilet.worldskills.ru/about>).

Проект «Билет в будущее» не является заменой существующих форматов. Систематизация и совершенствование существующих практик профориентации с применением массовых цифровых инструментов, а также активное включение обучающихся в процесс самоопределения на основе неоднократных профессиональных проб, накопление ими цифрового портфолио и получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями – основные задачи, которые решаются классными руководителями, учителями-предметниками (<https://clck.ru/Rmc7Y>).

В образовательной организации проект стартовал в сентябре 2019 г. Из 20 классных коллективов 6–11-х классов школы № 12 регистрацию прошли 19. Итого на первом этапе был зарегистрирован 451 человек. Структура проекта «Билет в будущее» включает электронный ресурс (платформу), предназначенную для регистрации обучающихся. Обработка их персональных данных происходит на основе личных и данных законными представителями согласий, прикрепленных на платформе. Работа с персональными данными осуществляется в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В рамках участия в проекте согласие прикрепил 363 человека.

Вторым этапом стало тестирование (онлайн-диагностика), состоящее из 4 разделов. I этап (степень осознанности) прошли 209 (46,3%) учеников, II этап (диагностика soft skills) – 151 (33,5%), III этап (степень осведомленности) – 91 (20,2%), IV этап – 74 (16,4%). Последний этап подразумевал ряд очных (практических) мероприятий, реализуемых в субъектах Российской Федерации в различных форматах – от экскурсий на чемпионаты и профориентационных фестивалей до очных или онлайн-проб с носителем профессиональных компетенций. На сегодняшний день обучающиеся школы № 12 не смогли принять участие в практических мероприятиях, однако 7 человек из г. Нижневартовска, которые прошли все этапы данного проекта, побывали на фестивале в Москве.

Ученики школы показали свою заинтересованность проектом, тем не менее, предстоит продолжение работы по вовлечению большего количества обучающихся в профориентационные мероприятия и содействию в их участии. Практика работы показывает, что, в отличие от обычных тематических статей или бесед с родителями, проект более привлекателен для школьника: любой ребенок, записавшийся на участие в проекте «Билет в будущее», получает возможность пройти расширенное тестирование с учетом личных особенностей. Дети могут осознать свои сильные стороны, наметить векторы для жизненного и профессионального самоопределения в дальнейшем.

«ПроеКТОрия» – еще одна онлайн-платформа, организованная Министерством просвещения Российской Федерации с целью проведения всероссийских открытых уроков и профориентационных мероприятий (<https://proektoria.online/about/o-nas>). Онлайн-уроки проводят представители крупнейших компаний и ключевых вузов России. Платформа предназначена для обучающихся 8–11 классов и нацелена на помощь талантливым школьникам в ориентировании в возможностях карьерного развития и осуществлении осознанного выбора своей профессиональной траектории. В 2020 г. педагоги школы включили в работу по профориентации наиболее актуальный ряд уроков, размещенных на платформе: «Инженеры», «Разбор полетов», «Кто у руля», «Как создается хайп?», «Спасатели» и другие. Охват проектом «ПроеКТОрия» обучающихся 8–11 классов составил 100%. Необходимым показателем регионального проекта «Успех каждого ребенка» в г. Нижневартовске установлено увеличение числа обучающихся в качестве участников открытых онлайн-уроков, разработанных на портале «ПроеКТОрия», до 19 200 человек к 2024 г.

С 2018 г. обучающиеся 1–11-х классов (более 50%) зарегистрированы на онлайн-платформе «Учи.ру». Данная платформа применяется учителями-предметниками и позволяет расширить знания по математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку, а также используется для выстраивания индивидуальной работы в рамках классно-урочной системы. По мнению педагогов, родителей и самих обучающихся, предлагаемые задания интересны, развивают логику и память. Для младших школьников предложено множество игровых упражнений. Обучающиеся школы принимают участие в решении олимпиадных за-

дач, а ученики 9 и 11 классов имеют возможность качественно подготовиться к выпускным экзаменам.

Важно также понимать, что современная цифровая образовательная среда может оказаться безрезультатной, если педагоги не будут обладать достаточными компетенциями, необходимыми методическими, коммуникативными и организаторскими навыками для организации работы обучающихся в этих условиях. Таким образом, решение проблемы формирования информационной компетентности не только среди обучающихся, но и среди педагогического коллектива является приоритетной задачей для каждой образовательной структуры.

Объединение онлайн-платформ и отдельных онлайн-курсов под эгидой информационного ресурса, обеспечивающего доступ к ним по принципу «одного окна», – одна из главных целей реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [1]. Ресурс «одного окна» включает в себя две основные подсистемы: реестр онлайн-курсов и цифровое портфолио обучающихся. Уже сегодня педагоги и обучающиеся школы осуществляют повышение квалификации и проходят обучение на онлайн-курсах в дистанционной форме, используют на уроках цифровые ресурсы. Появилась возможность свободно и в то же время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве, обучаться в комфортной цифровой среде.

В достижении целевых показателей региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» важную роль играет уровень оснащённости школы современным компьютерным и цифровым оборудованием, программным обеспечением. В школе информационно-образовательная среда организована в полном объеме, о чем свидетельствуют высокие результаты муниципального мониторинга «Оснащённость общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с современными требованиями».

Одним из перспективных вариантов применения цифровых образовательных технологий можно считать следующие технологии: виртуальная реальность, что сегодня в школе представлено 3D-классом и эффективно используется на уроках географии, биологии; геймификация обучения – примером является использование интерактивной песочницы педагогами-психологами и интерактивного оборудования на логопедических занятиях.

Современная образовательная среда в образовательной организации выстроена в соответствии с принципом, согласно которому наиболее важной характеристикой обучения является формирование осознанного и активного познания, понимания необходимости самостоятельного обучения, которое может происходить в непосредственном контакте с современными информационными и коммуникационными технологиями [4].

Электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе новая информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения качества обучения. Для этого организация учебного процесса выстраивается таким образом, что личностно ориентированная направленность и установка на развитие творческих способностей обучаемых становятся основными его задачами (<https://bilet.worldskills.ru/about>).

Использование новых информационных ресурсов в образовательном процессе требует создания и новой технологии подготовки специалистов, так как далеко не все педагоги активно внедряют интерактивный интерфейс на уроках, отдавая предпочтение традиционному способу образования. Традиционное обучение, в свою очередь, предполагает получение информации, которой владеет учитель, пассивным путем, что в современном информационном обществе все чаще оказывается неэффективным.

В целях принятия управленческих решений по повышению профессиональной компетенции педагогических работников в школе № 12 г. Нижневартовска ежегодно проводится диагностика уровня владения педагогами информационно-коммуникационными технологиями. Так, в преддверии педагогического совета по теме «Эффективная образовательная среда: новые вызовы и решения!», состоявшегося 16 марта 2020 г., в анкетировании приняли участие 64% педагогов от общего числа педагогических работников школы.

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы:

1. Большинство респондентов (71%) отметили высокий уровень и 29% – средний уровень развития информационно-коммуникационной среды, созданной в школе.

2. При организации образовательного процесса большинство педагогических работников являются активными пользователями интерактивной среды школы и используют в своей практике ИКТ, ЦОР: мультимедийные презентации – 81,5%; интерактивные доски – 86,3%; информационно-образовательные сайты, порталы, платформы – 63%; Интернет – 73%; коллекции цифровых образовательных ресурсов – 51,5%; электронные формы учебников – 59%; мобильные классы – 36%.

3. На недостаточном уровне педагогами школы используются: цифровые микроскопы – 2,6%; комплекты робототехники – 5,2%; специальные цифровые аппараты и комплексы – 2,6%.

4. Респонденты (50,8%) считают, что результаты, достигнутые на уроках с применением ИКТ, ЦОР, лучше прежних.

5. Готовы к внедрению инноваций и непрерывному освоению новшеств в области ИКТ и ЦОР – 57,8%.

6. Необходим поиск эффективных путей мотивирования работников к повышению уровня педагогической компетенции в области использования ИКТ и ЦОР, у которых выявлены профессиональные проблемы:

– 5,2% респондентов считают, что традиционные методы более эффективны, а всеобщее увлечение ИКТ – лишь дань моде;

– 11% респондентов иногда используют элементы ИКТ и, если бы не нехватка времени, использовали бы их практически на каждом уроке;

– 5,2 % опрошенных педагогов лишь изредка используют ИКТ на уроке, так как считают, что они развивают детей, но выполнить программу, применяя их на каждом уроке, невозможно;

– 1,6% респондентов считают, что новые технологии малоприменимы именно в их предмете;

– 5,2% педагогов выразили свою неготовность к внедрению новшеств в процессе непрерывного внедрения ИКТ;

– 6,3% педагогов выразили свое мнение о том, что полученные результаты с применением ИКТ и ЦОР такие же, как и прежние.

В связи с этим, на уровне управления школой ставятся задачи по созданию условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности каждого руководящего и педагогического работника. Цифровая грамотность педагога должна заключаться не только в совершенных приемах владения компьютерными технологиями, но и в умении эффективно использовать ИКТ и ЦОР в учебной деятельности.

Кроме того, стремительное развитие технологий приводит к тому, что выбор наиболее эффективной программы, информационного ресурса и т. д. для педагога и образовательного учреждения в целом осложняется множеством непробированных ИКТ, представленных в интернет-пространстве. В этом случае на помощь приходят проекты, продвигаемые в Российской Федерации на общенациональном уровне для осуществления масштабных целей в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры и спорта и устанавливающие приоритетные направления для развития во всех сферах деятельности.

Стратегическими задачами школы на ближайшие 4 года являются достижение целевых показателей региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Это является залогом достижения нового качества общего образования к 2024 г.

Литература

1. Жарова Н.Р. Современная цифровая образовательная среда и его реализации в СКФФГБОУВО «РГУП» // Научный альманах. 2019. № 6-1(56). С. 110–112.

2. Иванова Г.П. Национальный проект «Образование»: региональный аспект // Вестник ВГУ. 2019. № 4. С. 5–9.
3. Хабибуллина Г.З., Хайруллина Л.Э. Обучение будущих учителей естественнонаучного цикла составлению компьютерных тестов на занятиях по современным средствам оценивания результатов обучения // Казанский педагогический журнал. 2014. № 3(104). С. 81–85.
4. Шестерин А.С. Формирование информационной компетентности будущего учителя в современной образовательной среде педагогического вуза // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 6-5. С. 61–63.
5. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. М., 1996.

©Лецинская О.А., 2020